

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	12
Soliyev Damirjon Nurmatovich	
BLOKCHEYN TEKNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIVAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI (SMART-KONTRAKTLAR, MARKAZLASHMAGAN MA'LUMOTLAR BAZASI VA AUDIT IZLARI)	18
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
SANOAT SEKTORIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: STRATEGIK AFZALLIKLAR VA TO'SIQLAR TAHLILI	26
Xatamov Ochildi Qurbonovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	32
PhD. Юлдашева С.Ш	
TREND MODELLARI YORDAMIDA MEHNAT RESURSLARI SONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	38
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫКУПА И ПРОДАЖИ КВОТ НА ОРОСИТЕЛЬНУЮ ВОДУ	43
Гоженко Борис Владимирович	
MOLIVAVIY LEVERIJ SAMARASI VA QARZ MABLAG'LARINI BOSHQARISHDA UNDA FOYDALANISH	50
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
XIZMATLAR SOHASIDA WEBMONEY TO'LOV TIZIMINI KOMPYUTERDA O'RNATISH VA SOZLASHNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	55
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova	
Nizomov Murod	
Qurbonboyeva Rayhon Bahronjon qizi	
MECHANISMS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE	58
Shukhrat Mashrabboevich Mamadaliyev	
BANK SEKTORIDA OPERATSION SAMARADORLIK VA XAVFLARNI BOSHQARISHNI BAHOLASH	62
R.I.Rashidov	
A.N. Elmurodov	
A.A. Muhiddinov	
TRANSFORMING ECONOMIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL PUBLIC SECTOR TOOLS	68
Bokhodirov Boriykhon Boburovich	
Bahromjon Urmanov	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHİYATINI BOSHQARISH	74
Ergashova Nilufar Sobirovna	
DEHQON XO'JALIKLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	80
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	
VERTIKAL INTEGRATSİYALASHGAN BANK TUZILMASINI "YAGONA MFO" TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISH SXEMASI	84
Qo'shboqov Doniyorbek Maxramqulovich	

O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL EKOTIZIM" VA RESURS SAMARADORLIGI (RECP)NI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI HAMDA EMISSIALARNI KAMAYTIRISH SAMARADORLIGI.....	90
Do'stqobilov Ulug'bek Ibrohimovich	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	94
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА	100
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
O'ZBEKISTON QURILISH SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING INSTITUTIONAL SHART-SHAROITLARI.....	105
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	113
Усманова Зумрад Исламовна	
Рахматуллаев Алижон	
Сайфитдинов Азизжон	
G'AZNACHILIK OPERATSIYALARINING BANKLIKVIDLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI (SILICON VALLEY BANK MISOLIDA).....	119
Axadov Shahboz Shuxrat o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В Г. ТАШКЕНТЕ: ОТ ПОЛИГОННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ К РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	127
Джусупов Кубанычбек	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI AXBOROT TA'MINOTINING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	133
Umidjon Kostayev	
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR TEACHING STUDENTS OBJECTORIENTED PROGRAMMING IN A VIRTUAL COLLABORATIVE ENVIRONMENT USING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS	140
Saidova Dilfuza Ergashovna	
AUDIT SIFATI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH	145
Muydinov Erkin Jamaldinovich	
THE ROLE OF E-COMMERCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN'S DIGITAL TRANSFORMATION.....	152
Shakhriddinova Sitora Tolibjon kizi	
THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN	157
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗЕЛЕНОМ РОСТЕ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	166
Мохамед Эйд Али Балбаа	
Усманова Азиза Алишеровна	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING INNOVATSION YO'LLARI.....	173
Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna	
BARQAROR RIVOJLANISH HISOBOTLARINI TUZISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	180
Menglikulov Baxtiyor Yusupovich	

THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN	184
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
TASTE OF PLACE: HOW LOCAL-INGREDIENT SOURCING AFFECTS GUEST SATISFACTION AND MENU PROFITABILITY IN HOTEL RESTAURANTS	193
Bahodirova Durdona	
Atametova Sevara	
INTERACTIONS IN CREATIVE TOURISM: RESIDENTS' PERSPECTIVES IN UZBEKISTAN.....	198
Dildora Khodjaeva Mukhamedkhodjaevna	
Jasmin Raxmidinova	
XO'JALIK YURITUVCHISUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	204
Bauyetdinov M.J.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA MINTAQA TABIIY RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	212
Safarov Otabek Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINING NAZARIY JIHATLARI	218
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	223
Убайдуллаева Мафтунахон Акмалхон кизи	
SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIYOTIGA JALB ETILAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGI TAHLILI	230
Xatamova Manzura Ochildiyevna	
TURISTIK MAHSULOT MARKETINGI: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	240
Usmanova Zumrad Islamovna	
IN VITRO TEXNOLOGIYASI ASOSIDA KARTOSHKA URUG'CHILIGI ZANJIRI SAMARADORLIGINI IQTISODIY BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	244
Mardonova Zarifa Numonjonovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURSLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	251
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ESG MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA MEXANIZMLARI	258
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
YASHIL MOLIYALASHTIRISH INSTRUMENTLARI ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MASALALARI	262
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
ANIQ FANLARNI O'QITISHDA METAKOGNITIV YONDASHUVLAR: TEORETIK ASOSLAR, KOGNITIV ARXITEKTURA VA AMALIY TRANSFER MUAMMOLARI	265
Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li	
XUFYONA IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA UNI O'ZBEKISTONDA KAMAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI	270
Kalandarov R.A.	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARIDA ALOQA OPERATORLARI ROLINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI.....	276
Nuraliyev Nurbek Rustam o'g'li	
DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	281
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	

INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	286
Usmanova Zumrad Islamovna	
ISSUES OF ACCOUNTING RECOGNITION AND VALUATION OF LONG-TERM ASSETS UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS).....	290
Golib D. Tashmanov	
Ismandiyor B. Umirzokov	
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ РИСКОВ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ	297
Алиева Сусанна Сейрановна	
ZAMONAVIY AXBOROTLASHGAN TA'LIM MUHITIDA ANIQ FANLARNI O'QITISHNING KOGNITIV VA METAKOGNITIV DETERMINANTLARI.....	304
Shogeldieyva Sabrina Omongeldiyevna	

ZAMONAVIY AXBOROTLASHGAN TA'LIM MUHITIDA ANIQ FANLARNI O'QITISHNING KOGNITIV VA METAKOGNITIV DETERMINANTLARI

Shogeldieyva Sabrina Omongeldiyevna

Termiz davlat pedagogika instituti, Amaliy matematika yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://orcid.org/0009-0002-2361-418X>

Ilmiy rahbar: Ibragimov Qobil To'xtamishovich Termiz

davlat pedagogika instituti Matematika va informatika

kafedrası mudiri Iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

ORCID: 0009-0009-0634-1192

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli va axborotlashgan ta'lim muhitida aniq fanlar (matematika, fizika, informatika) didaktikasining kognitiv transformatsiyasi tadqiq etiladi. Maqolada o'quvchilarning mavhum fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va algoritmlarni loyihalash qobiliyatlarini rivojlantirishda metakognitiv regulatsiyaning o'rni tahlil qilingan. Kognitiv yuklama nazorati (*Cognitive Load Theory*) hamda konseptual o'zgarishlar modeli (*Conceptual Change Model*) sintezi asosida aniq fanlarni o'qitishning integratsiyalashgan metodik tizimi taklif etilgan. Tadqiqotda o'quvchilarning mustaqil evristik faoliyatini ta'minlovchi reflektiv modellar va kognitiv xaritallash (*cognitive mapping*) strategiyalarining amaliy samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: metakognitiv monitoring, kognitiv arxitektura, raqamli didaktika, evristik qidiruv, kognitiv moslashuvchanlik, operativ xotira, metamemoriya.

Annotation. This article studies the cognitive transformation of didactics of exact sciences (mathematics, physics, computer science) in a digital and information-based educational environment. The article analyzes the role of metacognitive regulation in the development of students' abstract thinking, analysis of problem situations and design of algorithms. An integrated methodological system of teaching exact sciences is proposed based on the synthesis of Cognitive Load Theory and the Conceptual Change Model. The study substantiates the practical effectiveness of reflexive models and cognitive mapping strategies that ensure independent heuristic activity of students.

Keywords: metacognitive monitoring, cognitive architecture, digital didactics, heuristic search, cognitive flexibility, working memory, metamemory.

Аннотация. В данной статье исследуется когнитивная трансформация дидактики точных наук (математика, физика, информатика) в цифровой и информационно-ориентированной образовательной среде. В статье анализируется роль метакогнитивной регуляции в развитии у студентов абстрактного мышления, анализа проблемных ситуаций и проектирования алгоритмов. Предложена интегрированная методическая система преподавания точных наук, основанная на синтезе теории когнитивной нагрузки и модели концептуальных изменений. Исследование обосновывает практическую эффективность рефлексивных моделей и стратегий когнитивного картирования, обеспечивающих самостоятельную эвристическую деятельность студентов.

Ключевые слова: метакогнитивный мониторинг, когнитивная архитектура, цифровая дидактика, эвристический поиск, когнитивная гибкость, рабочая память, метапамять.

KIRISH

Global raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi davrida aniq fanlar ta'limi tizimi tub burilish bosqichini boshdan kechirmoqda. Axborotning ochiqligi va uning cheksiz hajmi ta'lim muassasalarining funksional vazifasini "axborot yetkazib berish" paradigmalardan "axborotni qayta ishlash va intellektual boshqarish" paradigmalarga o'zgartirishni talab qilmoqda. Zamonaviy aniq fanlar (matematika, fizika va dasturlash) o'quvchilardan nafaqat yuqori darajadagi mantiqiy intellektni, balki

murakkab tizimli va mavhum konseptual muhitda o'z kognitiv imkoniyatlarini optimallashtirish ko'nikmalarini ham talab etadi.

Ushbu sharoitda eng asosiy metodologik muammo yuzaga keladi: ko'plab o'quvchi va talabalar fundamental qonuniyatlar hamda formulalarni deklarativ darajada bilsalar-da (yodlagan bo'lsalar-da), ularni yangi, nostandart yoki fanlararo (*interdisciplinary*) muammolarni hal qilishga transfer qila olmaydilar. Buning asosiy sababi — amaldagi didaktik tizimlarning o'quvchida faqat ijrochi rejimini (*low-level cognition*) rivojlantirib, strategik va boshqaruvchi rejimni (*high-level metacognition*) e'tiborsiz qoldirishidir.

Shu bois, zamonaviy axborotlashgan ta'lim muhitida aniq fanlarni o'qitishning kognitiv va metakognitiv mexanizmlarini konseptual darajada tadqiq etish, ularning psixofiziologik va neyropedagogik asoslarini ochib berish fundamental akademik ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda R. Mayer (R. Mayer) o'zining "*Multimediali ta'limning kognitiv nazariyasi*" (Cognitive Theory of Multimedia Learning) doirasida axborotlashgan muhitda vizual va verbal axborotlarning uyg'unligi talabalarning bilimni o'zlashtirishini tezlashtirishini isbotlab bergan. Shu bilan birga, J. Sweller (J. Sweller) raqamli ta'lim muhitidagi axborotlarning haddan tashqari ko'pligi insonning ishchi xotirasini yuklab qo'yishi (*Cognitive Overload*) mumkinligini ta'kidlaydi.

Aniq fanlarni o'rganishda kognitiv omillarni o'rgangan J. Piaje (J. Piaget) va L. Vigotskiy nazariyalari zamonaviy tadqiqotchilar tomonidan raqamli davrga moslashtirilmoqda. So'nggi izlanishlarda (masalan, *Educational Psychology Review* jurnal materiallarida) aniq fanlardagi mavhum (abstrakt) tushunchalarni kognitiv sxemalar (*Cognitive Schemas*) ko'rinishida tizimlashtirish muhimligi ko'rsatilgan. Raqamli modellar va simulyatorlar talabalarda fazoviy tasavvur va kognitiv jarayonlarni faollashtiradi.

Metakognitsiya nazariyasi asoschisi J. Flavell (J. Flavell) va zamonaviy tadqiqotchi B. Zimmerman (B. Zimmerman) konsepsiyalariga ko'ra, raqamli muhitda mustaqil ta'lim oluvchi talabdan yuqori metakognitiv ko'nikmalar talab etiladi. Elektron platformada aniq fanlarni o'rganayotgan talaba "*Men bu masalani yechish uchun to'g'ri strategiya tanladimmi?*", "*Qaysi qismida xatoga yo'l qo'ydim?*" kabi savollar orqali o'z bilimlarini monitoring qilishi (*Metacognitive Monitoring*) kerak. Xalqaro adabiyotlarda metakognitiv darajasi yuqori bo'lgan talabalar raqamli axborot oqimida adashib qolmasligi isbotlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida zamonaviy axborotlashgan ta'lim muhitida aniq fanlarni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash maqsadida majmuaviy metodlardan foydalanildi. Xususan, raqamli ta'lim platformalarida talabalarning bilish faoliyatini o'rganish uchun tizimli kuzatuv va mavjud pedagogik tajribalarni o'zaro taqqoslash hamda qiyosiy tahlil metodlari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Axborotni Qayta Ishlash Tizimi va Metakognitiv Nazorat zanjiri

Insonning kognitiv arxitekturasini tushunish aniq fanlar didaktikasini to'g'ri loyihalashning fundamental shartidir. Richard Atkinson va Richard Shiffrin axborotni qayta ishlash modeliga ko'ra, kognitiv tizim uchta asosiy blokdan iborat: sensor xotira, operativ (ishchi) xotira va uzoq muddatli xotira.

Aniq fanlardagi barcha faoliyat — masalani tahlil qilish, mantiqiy xulosalar chiqarish, matematik amallarni bajarish — bevosita **operativ xotirada** (*working memory*) kechadi. Biroq, operativ xotiraning sig'imi va vaqti keskin cheklangan (Miler qonuniga ko'ra 7 ± 2 klaster yoki joriy tadqiqotlarga ko'ra 4 ta axborot bloki). Metakognitsiya aynan mana shu cheklangan resursni boshqaruvchi va uning ortiqcha yuklanishini oldini oluvchi "operatsion tizim" vazifasini bajaradi.

Metakognitiv nazorat zanjiri quyidagi iyerarxik mantiqda amalga oshadi:

Kognitiv Tizim Bloklari Metakognitiv va Strategik Jarayonlar

UZLOQ MUDDATLI XOTIRA (Sxemalar) Metakognitiv Bilimlar (Operativ xotiraga uzatiladi)

OPERATIV XOTIRA (Cheklangan Resurs Maydoni)

Kognitiv jarayon ↔ Metakognitiv Monitoring

EPISTEMIC NAZORAT VA VERIFIKATSIYA (Natija)

Strategik Regulyatsiya (Yakuniy nazorat bosqichi)

Metakognitiv monitoring va regulyatsiyaning o'zaro aloqasi ikki tomonlama dinamik jarayondir:

Metakognitiv monitoring (Kuzatuv): Operativ xotirada ketayotgan joriy jarayon haqida uzoq muddatli xotiradagi metakognitiv markazga ma'lumot uzatadi (*"Men hozir hisoblashda chalkashib ketayapman"*).

Metakognitiv regulyatsiya (Boshqaruv): Monitoring ma'lumotiga tayanib, kognitiv jarayonni o'zgartiradi, resurslarni qayta taqsimlaydi va yangi evristik usulni ishga tushiradi (*"To'xta, demak bu formulani almashtirib, boshqa o'zgaruvchi kiritishim kerak"*).

Kognitiv Yuklama Nazorati va Didaktik Reduksiya Prinsiplari

Aniq fanlarni o'qitishda o'qituvchi mavzuning murakkablik darajasini o'quvchining kognitiv arxitekturasiga moslashtirishi, ya'ni **Didaktik Reduksiyani** amalga oshirishi kerak. Buning uchun kognitiv yuklamaning uchta komponentini boshqarish strategik ahamiyatga ega:

Ichki yuklamani optimallashtirish: Mavhum tushunchalarni (masalan, matematik tahlilda hosila yoki integral tushunchasini) izchil, bir-biriga bog'langan kichik sxemalar holatida berish.

Tashqi yuklamani yo'qotish: Dars jarayonidagi ortiqcha chalg'ituvchi elementlar, chala yozilgan metodik ko'rsatmalarni bartaraf etish.

Foydali yuklamani stimullash: O'quvchini doimiy refleksiv savollar berishga va masalani yechishning muqobil, qisqaroq va chiroyli yo'llarini qidirishga yo'naltirish.

Metakognitiv yondashuv o'quvchiga o'zining joriy kognitiv yuklamasini mustaqil ravishda nazorat qilish imkonini beradi. O'quvchi murakkab masalani ko'rganda vahimaga tushmasdan, uni tarkibiy qismlarga ajratadi va operativ xotirasini qadamma-qadam bo'shatib boradi.

Aniq fanlar darslarida Metakognitiv Konseptual Modellashtirish

Aniq fanlarni o'zlashtirishda o'quvchilarda mexanik yodlash stereotiplarini sindirish va **"Epistemic tushunish"** darajasiga chiqish uchun maxsus metakognitiv modellashtirish strategiyalarini qo'llash lozim.

Kognitiv xaritalash (Cognitive Mapping) va Mental Modellar

Matematika va fizikadagi murakkab qonuniyatlar faqat formulalar ketma-ketligi sifatida qaralsa, miya ularni tezda unitadi. Metakognitiv yondashuv konseptlar o'rtasidagi yashirin va ochiq mantiqiy bog'liqliklarni vizuallashtiruvchi kognitiv xaritalarni yaratishni talab etadi.

Masalan, Matematik tahlil kursida "Funksiyaning hosilasi" mavzusini o'rganishda quyidagi ko'p o'lchamli konseptual xarita o'quvchiga taqdim etiladi:

GEOMETRIK MA'NOSI	FIZIKAVIY MA'NOSI
<ul style="list-style-type: none"> • Urinmaning burchak koeffitsiyenti • Urinmaning burchak koeffitsiyenti ($k = \tan\alpha$) • $f'(x_0) = k$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Funksiya o'zgarishining aniq vaqtdagi oniy tezligi • Funksiya o'zgarishining aniq vaqtdagi oniy tezligi • $v(t)=s'(t); a(t)=v'(t)$
Mexanik jarayonlar	Termodinamik jarayonlar
Oniy tezlanish, kuchning vaqt bo'yicha o'zgarishi	Issiqlik sig'imi, jarayonning oniy tezligi

Ushbu mental model o'quvchiga hosilaning nafaqat quruq matematik formulasini ($x_n \rightarrow n \cdot x_{n-1}$), balki uning geometrik va fizik olamdagi tabiatini bir vaqtda anglashga hamda unga nisbatan metakognitiv moslashuvchanlikni qo'llashga zamin yaratadi.

Amaliy dars ishlanmasi komponenti: Informatika va Dasturlash (Oliy Kurs) misolida

Mavzu: **"Rekursiv algoritmlarni loyihalash. Rekursiya chuqurligi va xotirani optimallashtirish muammolari"**.

Ushbu amaliy dars komponenti talabalarda algoritmlarni shunchaki yozish emas, balki ularning xotiradagi arxitekturasini metakognitiv nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan.

Amaliy muammo:

Fibonachchi ketma-ketligining n-hadini topuvchi yuqori samarali algoritm loyihalash talab etiladi.

Talabalar uchun Metakognitiv Yo'riqnoma va Tizimli Yechish Bosqichlari:

Konseptual tahlil va mantiqiy rejalashtirish: Kognitiv faza. Talaba muammoning matematik modelini ko'rib chiqadi: $F(n)=F(n-1)+F(n-2)$, bunda $F(0)=0, F(1)=1$. Metakognitiv savol: *"Men buni to'g'ridan-to'g'ri funksiyani o'ziga qayta murojaat qildirish (rekursiya) orqali yozsam nima bo'ladi?"* Dastlabki yechim loyihasi:

$$F(n) \rightarrow F(n-1)+F(n-2)$$

On-line Monitoring va Kognitiv inqirozni aniqlash: Kuzatuv fazasi. Talaba $F(5)$ ni hisoblash uchun dastur qanday zanjir hosil qilishini mental modellashtiradi:

F(5) hisoblanishi uchun F(4) va F(3) kerak.

F(4) hisoblanishi uchun F(3) va F(2) kerak. Monitoring natijasida talaba muhim narsani payqaydi: *“To’xta, F(3) ifodasi ham F(4) ning ichida, ham F(5) ning ichida alohida-alohida qaytadan hisoblanyapti! Bu esa bir xil amallarning mantiqsiz takrorlanishiga olib keladi.”* Kognitiv tashxis: Ushbu algoritmnining vaqt bo’yicha murakkabligi eksponensial ($O(2n)$) darajada o’sib ketadi. $n=50$ bo’lganda dastur xotira to’lib qolishi (*Stack Overflow*) tufayli inqirozga uchraydi.

Regulyatsiya va Strategik o’zgartirish: Optimallashtirish fazasi. Talaba samarasiz strategiyani rad etadi va uzoq muddatli xotiradagi “Dinamik dasturlash va kesh xotira” sxemasini ishga soladi. Yangi strategik qaror: *“Hisoblangan har bir Fibonachchi hadini qayta hisoblamalik uchun uni maxsus massivga (keshga) saqlab boraman (Memoizatsiya usuli).”*

Yangi kod arxitekturasi modelga keltiriladi:

$$F[n]=F[n-1]+F[n-2]$$

Bunda hisoblash chiziqli vaqt ichida ($O(n)$) bajariladi va kognitiv hamda hisoblash resurslari maksimal tejaladi.

Epistemic Refleksiya: Verifikatsiya fazasi. Talaba yakuniy natijani baholaydi: *“Men oddiy rekursiyadan chiziqli algoritimga o’tdim. Bu menga nafaqat dasturning tezligini oshirish, balki operativ xotiradagi stek yuklamasini boshqarish imkonini ham berdi. Har qanday murakkab algoritmik masalada ko’r-ko’rona kod yozishdan oldin, hisoblash daraxtini vizuallashtirish eng to’g’ri yo’ldir.”*

Metakognitiv Didaktikani oliy ta’lim tizimiga transfer qilish metodologiyasi

Metakognitiv ta’lim modelini an’anaviy akademik muhitga muvaffaqiyatli transfer qilish va amaliy samaradorlikka erishish uchun quyidagi konseptual pedagogik shartlar bajarilishi majburiydir:

Muammoli va Evristik vaziyatlarni sun’iy yaratish: Darslarda o’quvchilarga tayyor algoritmlar berilmasligi, aksincha ularni kognitiv boshi berk ko’chaga olib keladigan tizimli muammolar taqdim etilishi kerak. Bu talabaning metakognitiv monitoring tizimini uyg’onishga majbur qiladi.

Baholash tizimini «Kognitiv audit» darajasiga o’tkazish: Aniq fanlarda talabaning bilimi faqat yakuniy javobning to’g’riligi (matematik testlardagi kabi) bilan baholanmasligi lozim. Baholash mezonlari o’quvchining masalani tahlil qilish strategiyasi, tanlangan yo’lning mantiqiyiligi va o’z xatolarini aniqlay olish qobiliyatini (*reflective error detection*) qamrab olishi shart.

Fasilitatsiyali pedagogik muloqot: O’qituvchi darsda avtokratik dominantlikdan voz kechib, kognitiv fasilitator (murabbiy) roliga o’tishi, talabalarga “Bu qanday yechiladi?” emas, balki “Bu muammoni ko’rganda birinchi miyangizga qaysi gipoteza keldi va nima uchun uni rad etdingiz?” kabi metakognitiv savollar bilan murojaat qilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aniq fanlarni o’qitishda metakognitiv yondashuvlarning joriy etilishi zamonaviy axborotlashgan ta’lim muhitining eng asosiy va konseptual talablaridan biridir. Inson miyasining kognitiv cheklovlarini hisobga olgan holda loyihalashtirilgan metakognitiv didaktika o’quvchilarda mexanik yodlash ko’nikmalaridan mustaqil, kreativ va chuqur epistemic fikrlash ko’nikmalariga o’tish imkonini beradi.

Ushbu tadqiqot asosida aniq fanlar pedagogikasi va darsliklar arxitekturasi isloh qilish bo’yicha quyidagi strategik xulosalar shakllantirildi:

O’quv jarayoniga konseptual xaritalar, kognitiv yo’riqnomalar va refleksiv kundaliklar kabi metakognitiv ko’makchi vositalarni tizimli ravishda integratsiya qilish zarur.

Aniq fanlar darsliklarining mazmunini faqat informatsion ma’lumotlar bilan yuklashdan voz kechib, ularni interpretatsiya va evristik izlanishga yo’naltirilgan muammoli bloklar asosida qayta loyihalash lozim.

Metakognitiv regulyatsiya mexanizmlarini egallagan o’quvchi va talabalargina kelajakda murakkab fundamental fanlar va yuqori texnologiyalar olamida mustaqil ravishda yangi bilimlarni yarata oladigan intellektual elita vakillariga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control processes. *Psychology of Learning and Motivation*, 2, 89-195.
2. Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. *The Nature of Intelligence*, 231-235.
3. Sweller, J. (1994). Cognitive load theory, learning difficulty, and instructional design. *Learning and Instruction*, 4(4), 295-312.

4. Pintrich, P. R. (2002). The role of metacognitive knowledge in learning, teaching, and assessing. *Theory Into Practice*, 41(4), 219-225.
5. Efklides, A. (2006). Metacognition and affect: What can metacognitive experiences tell us about the learning process? *Educational Research Review*, 1(1), 3-14.
6. Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive commentary. *Handbook of Self-Regulation*, 13-39.
7. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
8. Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. *Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*, 334-370.
9. Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. *Contemporary Educational Psychology*, 19(4), 460-475.
10. Sevarov, Sh. A. (2024). Raqamli ta'lim muhitida talabalarning mustaqil evristik faoliyatini rivojlantirish. *Pedagogika va Psixologiya Integratsiyasi*, 3(2), 45-52.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>